

Εθελοντική Αγορά Αγροδασοπονικών Δικαιωμάτων των Εκπομπών Άνθρακα

www.af4eu.eu

Συμβολή διαφόρων στοιχείων ενός δάσους (κορμοί, κλαδιά, φύλλα, έδαφος) στη δέσμευση άνθρακα

Júlio Germano de Souza, Pedro
Gomes, Eduardo Pousa, João
Paulo Castro, Marina Castro

(1) CIMO, LA SusTEC, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Μπραγκάνσα. Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Μπραγκάνσα, Πορτογαλία
(2) Baladi – Εθνική Ομοσπονδία των Baldios, R. Marçal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Πορτογαλία
(3) Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Βραγκάνσα, Campus της Santa Απολόνια, 5300-253 Bragança

Τα δάση αποτελούν οικοσυστήματα ικανά να απομακρύνουν το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) από την ατμόσφαιρα και να το αποθηκεύουν σε φυσικές «δεξαμενές» — όπως κορμοί, κλαδιά, φύλλα και έδαφος — μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται δέσμευση άνθρακα. Τα δασικά και τα αγροδασοπονικά συστήματα μπορούν να δεσμεύουν μεταξύ 5 και 10 Mg CO₂ ανά εκτάριο ετησίως, ανάλογα με παράγοντες όπως το είδος, ο ρυθμός ανάπτυξης, η πυκνότητα της βλάστησης και οι περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, βροχόπτωση και ηλιακή ακτινοβολία).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) έως το 2050. Η δέσμευση αυτή συνεπάγεται ότι όλες οι εκπομπές θα πρέπει να αντισταθμίζονται μέσω δράσεων που απομακρύνουν ισοδύναμες ποσότητες CO₂ από την ατμόσφαιρα, όπως η δέσμευση άνθρακα ή η εφαρμογή άλλων σχετικών τεχνολογιών. Το πλαίσιο αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους δασικούς παραγωγούς, οι οποίοι μπορούν να ανταμειφθούν οικονομικά για τη συμβολή τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Το 2023, η Πορτογαλία δημιούργησε μια εθελοντική αγορά άνθρακα, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών, με στόχο την παροχή κινήτρων για έργα που μειώνουν ή δεσμεύουν εκπομπές σε δασικές, γεωργικές και αγροδασοπονικές περιοχές. Επί του παρόντος, αναμένεται η θέσπιση των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων. Με την πλήρη εφαρμογή του, θα επιτρέπει στους δασικούς παραγωγούς να λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική αποζημίωση για τη διαχείριση των δασών τους μέσω δράσεων όπως η δάσωση, η διατήρηση των δασών και η υιοθέτηση βιώσιμων διαχειριστικών πρακτικών, δημιουργώντας πιστώσεις άνθρακα είτε άμεσα είτε μελλοντικά.

Κάθε πιστωτική μονάδα άνθρακα αντιστοιχεί στη δέσμευση ενός μεγαγραμμάρια (Mg) ή ενός τόνου CO₂. Οι πιστώσεις αυτές διατίθενται στη συνέχεια σε ειδική πλατφόρμα προς διαπραγμάτευση από εταιρείες που επιθυμούν να αντισταθμίσουν τις εκπομπές τους. Η πλατφόρμα διαχειρίζεται από την ADENE (Πορτογαλικός Οργανισμός Ενέργειας), η οποία διασφαλίζει τη διαφάνεια και την επαλήθευση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η αγοραία αξία ενός τόνου CO₂ εξαρτάται από το εκάστοτε σύστημα εμπορίας εκπομπών και τις συνθήκες της αγοράς. Στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS), που αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά άνθρακα παγκοσμίως, οι τιμές έχουν παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια (Φεβρουάριος 2023: 100 €/Mg, Ιανουάριος 2025: 77 €/Mg).

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.